

MOBIL ILQOVALAR YARATISH JARAYONINI HOSIRIGI KUNDAGI O'RNI

Annotatsiya: mobil ilqovalarda mobil ilovalar yaratish jarayoni va tizimlari haqida fikrlar berilgan. Hozirgi vaqtda mobil ilova tizimi o'zidan foydalanib, dasturlash tillarining ilovalar yaratishdagi ahamiyati haqida fikrlar berilgan.

Kalit so'zlar: Mobil ilova, veb-ilova, veb, veb-sayt, mobil-uzilma.

Hozirgi kunda fikrimiz eng mashhur mobil platformalar - bu Apple dan iOS va Google dan Android. Apple telefonlari va platformalari ko'pgi veb-ilovalar va Apple App Store kabi mobil ilovalar bilan o'zidan yuksalgan. Android platformasi ham shunga o'xshash ilovalar bilan o'zidan yuksalgan bo'lib keladi va siz Google Play daftridan foydalanib ko'proq o'rnatishingiz mumkin.

Mobil ilovalarni ishlab chiqish - bu smartfonlar va boshqa qo'l qurilmalari kabi kichik, oson kiritiladigan qurilmalar uchun dasturiy ta'minotni yaratish bilan bog'liq jarayonlar va protseduralar to'plami.

Web-ilovalarni ishlab chiqish kabi, mobil ilovalarni ishlab chiqish ham o'rnatilgan dasturiy ta'minotni ishlab chiqishda fika o'xsh. Biroq, mobil ilovalar bir dasturli, mobil ilovalar ko'pincha ma'lum bir mobil qurilmalarning o'ziga xos xususiyatlaridan foydalanib uchun maxsus yaratiladi. Masalan, iPhone dasturlarlaridan foydalanib uchun o'yin ilovasi juda aqlli o'yinlarning har biri o'ziga xos xususiyatlaridan foydalanib uchun mobil o'yin ilovalari yaratilishi mumkin.

Mobil ilovalar paydo bo'lishining dastlabki yillarida ilovalarning har qanday qurilmada o'qilishi imkonini ta'minlashning yagona yo'l dasturiy mahalliy ishlab chiqish edi. Bu yangi

koncept bir qurilmalarning o'ziga xos xususiyatlarini uchun maxsus yaratilishi kerakligini anglatadi. Hozirgi kunda ishlab chiqilgan mobil ilovalarning aksariyati qurilmaga o'rnatiladi.

Uqari, agar ilova platformalarini bo'lish va bir nechta operatsion tizimlarda (OS) ishlab chiqish kerak bo'lsa, dasturlash ishlab chiqish foydalanish qayta foydalanish mumkin bo'lgan koncept va sh. Axborot, ham bir qurilmaga o'zining konceptiga qayta bo'lgan mobil ilovalarni ishlab chiqish foydalanish talab qilib. Zamonaviy kross-platforma yaratilishi foydalanish bo'ylab koncept uchun iOS va Android kabi umumiy tizimlardan foydalanadi. Bu ishlab chiqaruvchilarga Apple iOS, Google Android va progressiv veb-ilovalar (PWA) uchun yagona konceptlaridan foydalanish imkonini beradi. PWAlar o'ziga foydalanuvchilardan ilovalar daftriga tashrif buyurishi, xatir qilishi va mahalliy dasturiy ta'minotni yuklab olishini talab qilmasdan, mahalliy mobil qurilmaga xususiyatlaridan foydalanib uchun yaratilgan. Hozirgi o'ziga, PWA qiluvchi tizim o'rni bilan joylashilishi va hozir oqil dastur kunda mumkin, bu va dastur o'qilari xususiyatlarining bir nechta mobil operatsion tizimlar uchun mahalliy ilovalarni ishlab chiqish zarurati yo'q qilib.

Xatir YouTube videolari o'qilari, PWA kontentni o'qilari yuklab olishadi, bu o'ziga foydalanuvchilarga o'qilari daftridan foydalanilgan o'qilari veb-saytga qaytishda yaratilgan foydalanuvchi foydalanishi beradi. Progressiv veb-ilovalarni uchun mobil ilovalar deb ham atash mumkin. Ilovalarni ishlab chiqishda o'ziga qayti tizim yaratilganligini o'qilari bo'ylab kerak.

Prognosis in Information Systems. *European Journal of Life Safety and Stability* (2020-2021), 11, 167-168.

Minaeva, E. (2021). *УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ И ПРОЦЕССАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ*. Russian Journal of Academic Research, 1(9), 87-89.

Minaeva, T. B. G. L., & Novikova, M. H. G. (2022). APPLICATION OF ICT IN EDUCATION AND TEACHING TECHNOLOGIES. *Scientific progress*, 3(1), 758-761.

Minaeva, T. B. U. (2021). APPLICATION OF MODULAR TEACHING TECHNOLOGY IN TECHNOLOGY. *Scientific progress*, 2(8), 911-913.

Moskaleva, L. E., & Minaeva, T. B. (2021). High Efficiency of a Photoelectric Converter in a Combined Design with a Thermoelectric Converter. *Middle European Scientific Bulletin*, 18, 178-186.

Kuznetsova, M. L. (2021). Analysis of the Results of the Study of the Thermoelectric Part of the Space Sensor. *Middle European Scientific Bulletin*, 18, 181-196.

Golovinskiy, T. X. A., & Kuznetsov, M. Y. (2022). Computer Using Dynamic System Modelling Environments. *Journal of Ethics and Diversity in International Communication*, 3(2), 9-13.

Kuznetsova, M. L., & Kuznetsov, M. Y. (2022). Adaptive Synthesizing for the Heat Process with Matlab. *Texas Journal of Engineering and Technology*, 7, 85-86.

Abdullayev Abdulhalil G'ayratovich o'g'li
FaPI, intellektual mahkamalik talimchi
laborant assistenti